

MATNAZAR ABDULHAKIM PAHLAVON MAHMUD RUBOIYLARI MOHIR

TARJIMONI.

UrDU o'qituvchisi

Kishin Xajiboyev

“Ikkinchi muallim saboqlari” kitobining yana bir nomi “Tarjimon talqinlari” deb ham nomlanadi. Pahlavon Mahmud she’riyatini boshqa tillarga tarjima qilishgan. Bu jarayonni ruboiylarning boshqa tarjimonlar tomonidan o‘zbekchaga ag‘darilganida ham ko‘ramiz. Ammo, tarjimonlar birlamchi vazifani bajarishgan-u ... tamom. Bizga ruboiylarning o‘zimiz tushunadigan matnini taqdim qilishgan, xolos. Ularni to‘liq tushunish, yashirin ma‘no-mazmun, mohiyatini ochib berishda Matnazar Abdullhakimning xizmati katta ekanligining guvohi bo‘lamiz. Matnazar Abdullhakim Pahlavon Mahmud ruboiylarini faqatgina tarjima qilmasdan, ularni izohlab bergan.

Komil Ikromov esa o‘z asarida Sayyid Alouddin hazratlarini shunday bir “ziyoratlar” qiladiki, g‘azabdan tiling kalimaga kelmay qoladi. “Ziyorat”ni qo‘shirnoq ichiga olayotganimizning boisi, asarda bu siymoga boshdan-oyoq qora bo‘yoq chaplanganligidir. Emishki, Sayyid Alouddin bir necha kofirni dinsizliklari uchun minoraga xibs qilib qo‘yganida, kimdir o‘sha minoraga bir uchi mazkur minora yaqinidagi daraxtga bog‘langan arqonni tashlab, tarang tortilgan dor orqali mahbuslarni oziq-ovqat bilan ta‘minlab turgan emish. Ko‘zda tutilayotgan “dorboz”ning Pahlavon Mahmud ekanligi o‘z-o‘zidan ma‘lum. Pahlavon Mahmud ham dorbozlik, ham ateistlik qilyapti. Ham kofirlarning qorni to‘ymoqda, ayni paytda ularning jinoyatlarini fosh va taftish qilib, Sayyid Alouddin o‘zining mutaasibli bilan kommunistik mafkuraning tegirmoniga suv quymoqda.

Komil Ikromov o‘zi yaratgan “Sayyid Alouddin” hamda uning hamtovoqlariga qo‘shilib garchi bir qadar tafovutliroq ohanglarda bo‘lsa-da, Pahlavon Mahmudni kofirlikda, dinsizlikda ayblashdan sira charchamaydi.

Pahlavon Mahmud hazratlarining juda qo‘l kelgan, biroq ateizmga hech qanday aloqasi bo‘lmagan bir ruboiysi bor. “Eshagiga yarasha tushovi” deganlaridek, tarjima ham

zamonaga mos bo‘ladi, shekilli, ushbu ruboiyni dinga qarshi shu darajada qayrab rus tiliga o‘girishganki, uncha-muncha dahriyning o‘zi ham yoqasini ushlab “Yo, xudo” deb yuborishdan boshqa iloji qolmaydi. Mazkur ruboiyning so‘zma-so‘z tarjimasini:

Bu hoji Ka’badan, Minodan qaytdi,
Ilon bo‘lib ketgan edi, ajdaho bo‘lib qaytdi.
Uning harom firibini yemangizlar,
Bu xonaxarob xudodan qaytdi.

“Mahmud dorboz”da bo‘lsa “Sayyid Alouddin” va “Sayyid Alouddin”chilar bu islomiy ruboiyning telba-teskari tarjimasining muxlisi Komil Ikromovga ergashib, Pahlavon Mahmudni kofirlikda ayblaydilar. Mana shu ruboiyning rus tiliga “tarjima”sidan so‘zma-so‘z o‘girma:

Makkaga boradigan yo‘l muqaddas deb aytmasinlar,
Mulla ajdaho bo‘lib keldi. Ilgari u ilon edi.
Agar sen ollohga ibodat qilmoqchi bo‘lsang
Mullaning yonida turma.

Asar muallifi Komil Ikromov taniqli o‘zbek davlat arbobi Akmal Ikromovning farzandi. Akmal Ikromov bo‘lsa, shoirimiz Abdulla Oripov: “Hayhot, bu zotni ham yondirdi axir, o‘zi muqaddas deb sig‘ingan olov” deb yozganidek, shaxsga sig‘inishning qurboni bo‘lgan odam. Demak, muallif insoniyat boshiga solingan bu ko‘rgulikni o‘z boshidan kechirgan. Agar biz mavzudan bir muncha chekinib, muallifning tarjimai holidagi ana shu jihatni e‘tiborga olgan holda asarni o‘qisak, aksilqatag‘onlik, aksilayg‘oqchilik ruhini yaqqol ilg‘ab olamiz. Bu manzaraning bir lavhasini saroy shoirlari qiyofalarida berilgan ijodkorlarning taxt egasidan bir luqma ilinjida quyushqondan chiqishlari beixtiyor qatag‘on yillaridagi tuban qalamkashlarning tuhmat, ig‘volar uyushtirib, bahamjihatlik bilan iste’dodlilarning boshiga yetishlarini eslatadi. Tarjimonga shunday savol berdilar: “Ulug‘ shoir she’riyatini boshdan-oyoq o‘zlashtirganlar bor. Ular bu bilan go‘yo shoir ijodini to‘liq o‘zlashtirgandeklar”. Tarjimon shunday javob qiladi: “ Gap qancha yod olishda emas,

qanday yod olishda. Umar Hayyom ijodini to'liq yod olib, uni sharob ichishni, hayot lazzatlarini mayda, musallasda ko'rishni targ'ib qiluvchi bir shoir deb anglovchilar ham oz emas. Bu, o'z navbatida, do'st bo'la turib, dushmanning ishini qilishdir"⁵⁰.

Pahlavon Mahmud hazratlari qiyofasining xalq og'zaki ijodida, shuningdek, yozma adabiyotda qay tarzda aks ettirilganligini kuzatishning ahamiyati ulkandir. Bu jihatdan bizga turli xil tarixiy uzilishlar oqibatida buyuk shoirimiz hayoti va ijodiga oid yo'qotilgan ma'lumotlarning o'rnini to'ldirish imkonini bersa, boshqa tarafdin, yozuvchlarimizning bizgacha yetib kelgan tegishli manbalardagi mayli, juda oz, mayli juda xira bo'lsa ham, har tugul, noyob bir tarzda yetib kelgan axborotlarga tayanib yaratgan asarlarining xususiyatlarini tahlil qilish orqali shoirning merosi ahamiyatini, uning shaxs sifatidagi xislatlarini imkon qadar anglab olish uchun ufq ochadi. Matnazar Abdulhakim tadqiqotlari natijasi o'laroq bizga aniq va mukammal tarzda mutolaa qilishga zamin yaratilgan. "O'zbekiston Qahromoni" Abdulla Oripov: "Birodarlar, Beruniy hazratlari tavallud topgan zaminda turibmiz. Alloma dahosining qudratidan hammamiz ham baholi qudrat xabardormiz. Biroq men shu daqiqalarda bir fikrni o'ylab qoldim: "Shunchaki shamoyilida ham, fikr-falsafada ham aynan shu yoshda, balki Abu Rayhon ham Matnazar kabi bo'lgandir"⁵¹, – degan iliq fikrlarni bildirgani, tarjimon ijodining qay darajada yuksak ekanligidan dalolat beradi.

⁵⁰ Matnazar Abdulhakim. Tafakkur chorrahalarida. – Urganch: "Xorazm". 2013. –B. 305.

⁵¹ Matnazar Abdulhakimni eslab... – Toshkent: 2016. – B. 3.